

रामायण में वर्णित पशुधन के प्रति तात्कालिक मानवीय मनोवृत्ति

डॉ० आशा कुमारी

सहायक आचार्य (हिंदी विभाग) आई०ई०सी० विश्वविद्यालय, बदी, हिमाचल प्रदेश

Email -aashu.bhandari04@gmail.com

शोध सारांशिका

यह समीक्षात्मक शोध वाल्मीकि रचित रामायण में उस समय पशुओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए लिखा गया है ताकि वर्तमान में जनमानस तक पशुओं की उपादेयता का संदेश पहुँच सके। रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण में पशुओं को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। रामायण में वर्णित पशुओं की दशा उनकी उपादेयता को आज भी संवर्धन प्रदान कर रही है। कोई भी शुभ कार्य, गृह परिवेश, व्यापार का क्षेत्र या फिर रणभूमि हर जगह पशुओं को बहुत महत्व प्रदान किया जाता था। कुछ पशु जैसे गाय स्वयं देवताओं के समकक्ष पूजनीय थे। उस समय रामायण में भांति भांति के जानवरों का वर्णन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने वानर रूपी हनुमान, रीछ रूपी जामवंत, पक्षिराज गिद्ध जटायु तथा अन्य जीवों को जो महत्व दिया है वो आज भी हम मनुष्यों को आदर्श स्वरूप प्रदान करता है।

शब्द कुंजी : रामायण, वाल्मीकि, पशुधन, तात्कालिक दशा

प्रस्तावना :

महर्षि वाल्मीकि की श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भारतीय समाज की अनुपम देन है। आज भी इसके द्वारा बिखरे हुए भारतीय समाज का बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। वैसे तो वाल्मीकीय रामायण से संबंधित अनेक शोध प्रबन्ध तथा पुस्तकें देखने को मिलती हैं, परन्तु इनमें मूल ग्रन्थ को राजनैतिक, पारिवारिक, काव्यात्मक, रचनात्मक एवं समीक्षात्मक प्रसंगों को ही विद्वतजनों ने अपना मूल लक्ष्य माना है। इसकी सामाजिक तथा आर्थिक उपादेयता का तो स्पर्श मात्र किया है। अधिकांशतः ग्रन्थ के आध्यात्मिक पक्ष को अनावृत किया गया है। बहुत से लोगों के पारिवारिक वातावरण धार्मिक होने के कारण वे वाल्मीकीय रामायण को आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु इस महान ग्रन्थ से तत्कालीन समाज के लिए उपयोगी पशुओं के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को प्रस्तुत लेख में उद्घाटित करने का अल्प प्रयास किया गया है।

जीविकोपार्जन का साधन

रामायण काल में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालन मनुष्य के जीविकोपार्जन का प्राचीनतम साधन है। समाज का एक वर्ग पशुओं की देख-रेख तथा उनकी सुश्रूषा के द्वारा आजीविका चलाता था। रामायण काल में पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। पशुओं में गाय, वृषभ, हाथी, घोड़े आदि प्रमुख थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास गाय, बैल, घोड़े तथा धनधान्य का अभाव हो। हलों द्वारा कृषि की जाती थी, जिसे वृषभ की सहायता से खींचा जाता था। राजा भी पशुपालन तथा कृषि में संलग्न रहते थे। राजा जनक द्वारा हल चलाने का उल्लेख रामायण में हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने सीता को प्राप्त किया था। राम ने भरत से कहा था कि पशुओं की रक्षा में सदैव संलग्न रहना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है।

पशुओं की देख-रेख के लिए गोपाध्यक्ष नामक पदाधिकारी राज्य की तरफ से नियुक्त किये जाते थे। पशुओं का उपयोग मांस, दूध तथा सवारी के लिए किया जाता था। जनकपुर के लिए प्रस्थान करते समय विश्वामित्र के पीछे

सैकड़ों बैलगाडियां थीं। साथ ही गोरथ का भी उल्लेख हुआ है। रावण के सैनिक बाघ, बिलाव, खच्चर और ऊंट आदि पर चढ़ कर युद्ध क्षेत्र में आते थे।

व्यापारिक महत्व

साधारणतया यह प्रतीत होता है कि पशुपालकों से ही लोग गाय, बैल, हाथी तथा घोड़े आदि खरीदते होंगे। राजा लोग भी अपने संरक्षण में पशुओं का पालन किया करते थे क्योंकि रामायणकार ने अपने महाकाव्य में यत्र-तत्र अनेक स्थानों पर राजा के द्वारा पशु संरक्षण का संकेत किया है। उदाहरणार्थ भरत जब राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं तो राम ने उनके द्वारा संरक्षित पशुओं का समाचार ज्ञात किया था। अयोध्या नगरी में हाथी, घोड़े, गाय तथा ऊंट इत्यादि के झुण्ड देखे जा सकते थे। अयोध्या नगरी में भद्र एवं मृग जाति के हाथी, पर्वताकार तथा मदमस्त हाथी विराजमान थे। ये गजराज ऊंचे स्वर में मस्त होकर चिंघाड़ते थे जिसका वर्णन रामायण में हुआ है।

गोधन का संवर्धन दुग्ध उत्पादन के सन्दर्भ में

अयोध्या राज्य में गोधन का बाहुल्य था। राजा गायों को दान में दिया करते थे। पशुपालन में गोपालन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। राम भी चित्रकूट में भरत से शासन के समाचार पूछते हुए उनके द्वारा संरक्षित गायों के समाचार भी जानने की जिज्ञासा करते हैं। तत्कालीन समाज गोशालाओं प्रत्यागार, गोसमूह को गोकुल, ग्वाले को गोपाल तथा चारागाह के लिए सादृल शब्द प्रयुक्त किये जाते थे। गौओं के साथ-2 उनके झुंड में सांड के भी विचरण का वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया है। सुन्दर काण्ड में रावण की तुलना सांड से की गयी है। यथा- जिस प्रकार गोशाला में श्रेष्ठ गायों के बीच सांड सुभायमान होते हैं उसी प्रकार रावण भी सुन्दरियों के बीच घिरा हुआ शोभायमान होता था। गाय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार दधि में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है उसी प्रकार पशुओं में गाय श्रेष्ठ है।

गाय को जीवनदात्रि कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अनेक प्रकार के वन्य पशु तथा शान्त मृग पशु भी निवास करते थे। उनका आश्रम ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ का दर्शन किया। विश्वामित्र के आश्रम में आने पर वशिष्ठ ने उनसे आतिथ्य सत्कार का अनुरोध किया। विश्वामित्र द्वारा आतिथ्य सत्कार का अनुरोध स्वीकार करने पर श्रेष्ठ मुनिवर प्रसन्न हुए, उनके आश्रम में कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी जो मनोवांछित फल प्रदान करती थी। वशिष्ठ ने उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया जो कामधेनु ही थी। महर्षि ने कहा शबले शीघ्र आओ मैंने विश्वामित्र का उत्तम भोजन आदि का आतिथ्य सत्कार करने का निर्णय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। दिव्य कामधेनु आप मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी वैसी वस्तुएं प्रदान की, जिससे विश्वामित्र अपनी सेना सहित संतुष्ट हुए। तदोपरान्त उस दिव्य गाय को विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से माँगा। विश्वामित्र ने कहा भगवन आप मुझसे एक लाख गौएँ लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए क्योंकि यह गौरत्न रूप है। रत्न लेने का अधिकारी राजा ही होता है। मुझे यह दिव्य गौ दे दीजिए क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। महर्षि वशिष्ठ ने अनेक गायें (एक लाख या सौ करोड़) विश्वामित्र द्वारा दिये जाने पर भी कामधेनु को नहीं दिया। वशिष्ठ ने कहा कि यह मुझसे अलग होने के योग्य नहीं है। जिस प्रकार मनस्वी पुरुष की अक्षयकीर्ति उससे अलग नहीं रह सकती उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्बंध रखने वाली भी मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्यकव्य एवं जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। फलस्वरूप विश्वामित्र एवं वशिष्ठ का युद्ध हुआ और विजयी वही हुआ जहाँ कामधेनु थी।

गोदान की पराकाष्ठा

यज्ञों में जो पुरोहित भाग लेते थे उनके पारिश्रमिक के रूप में जिन पशुओं का दान दिया जाता था, उनमें गाय सर्वश्रेष्ठ थी। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने पुत्रोष्टि नामक यज्ञ के पूर्ण होने पर दक्षिणा के रूप में पुरोहित को पूर्व दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा, ब्राह्मण को दक्षिण दिशा तथा उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दान में दी थी। परन्तु निरन्तर ब्रह्मचिंतन करने के कारण ब्राह्मण वर्ग द्वारा पृथ्वी का पालन करने में असमर्थता व्यक्त करने पर राजा दशरथ ने 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रायें तथा उससे चौगुनी रजत मुद्राएँ दान में बांटी।

गोदान की पराकाष्ठा का उदाहरण रामायण में प्राप्त होता है। सन्तति की सुख समृद्धि के लिए राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के विवाह संस्कार से पूर्व नांदीमुख व गोदान करने के बाद अपने एक-एक पुत्र की मंगलकामना से धर्मानुसार कांसे के दुग्ध पात्रों सहित सुवर्ण से मंडित सींगों वाली एक-एक लाख सवत्सा (बछड़ों सहित)

गायों का दान किया। इसके अतिरिक्त प्रचुर धन पुत्रों के लिए गोदान रूपी पुण्य के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान में दिया।

गाय की श्रेष्ठता का एक अन्य उदाहरण रामायण में इस प्रकार प्राप्त होता है श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में दशरथ अपने पूर्व जन्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मालूम होता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से वियोग कराया है इसी कारण मेरे पुत्र राम से मेरा वियोग हुआ है। संभव है कि मैंने अनेक जीवों की हत्या की है इसी कारण इस जन्म में मेरे ऊपर पुत्र विद्योह संकट आया है।

रामायण काल में पशुपालन से शिल्प कला का विकास

वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में पशुओं के शिल्प जीवन का बहुविधि वर्णन किया है। इन पशुओं में गाय, वृषभ, घोड़े, ऊँट, खच्चर, गधे, कुत्ते तथा हाथी इत्यादि का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पशुपालक जन पशुओं से होने वाले पदार्थों से अनेक कुटीर उद्योग चलाते थे। दुग्ध पदार्थ बनाने का कुटीर उद्योग ग्राम्यांचल में प्रचलित था और वे अनेक दुग्ध पदार्थों द्वारा अपना जीवनयापन करते थे। ग्वालों के घोष बड़े समृद्ध थे। राम ने ग्रामों से प्राप्त दुग्ध पदार्थों का स्पष्ट संकेत किया है। आर्यों में शाकाहार के व्यापक प्रचलन के कारण दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों की रामायणकालीन समाज में बड़ी माँग रही होगी।

रामायण में पशुओं द्वारा वाणिज्य के विकास की सूचना प्राप्त होती है रामायण में वर्णित है कि अयोध्या से विभिन्न व्यापारी अनेकानेक वस्तुएं लेकर दूर-दूर तक जाया करते थे तथा हाथी, घोड़ों का उपयोग बड़ी संख्या में करते थे। रामायण में कम्बोज, वाहलीक, नदीज, बनायु, जाति के घोड़ों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। सम्भवतः घोड़ों की उपर्युक्त नस्लें विदेशी व्यापारियों से आयात की गयी थी। अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी भी निवास करते थे। व्यापारी लम्बी-लम्बी यात्राओं हेतु रथ, बैलगाड़ी, घोड़े तथा ऊँट का प्रयोग करते थे। अयोध्या राज्य के आंतरिक व्यापार में बैलगाड़ियों द्वारा ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का उल्लेख है।

रामायण में विध्य क्षेत्र से हाथियों के आयात का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हाथी का उपयोग भार ढोने, युद्धकाल में काम आने तथा शिल्प क्षेत्र में भी हुआ है। रामायण काल में हस्तिदंत का उल्लेख विस्तार पूर्वक मिलता है। रामायण में विभिन्न श्रेणियों की चर्चा में हस्तिदंत के शिल्पकार (दंतकाराः) और व्यावसायी (दंतोपजीविनः) की श्रेणियाँ भी आती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हस्तिदंत के शिल्पकार एवं व्यावसायी रामायण काल में काफी संगठित थे।" वाल्मीकि की रामायण में भरत के बुरे स्वप्न देखने की चर्चा आती है, जिसमें वे राजा दशरथ के हस्ति के दांतों को खण्ड-खण्ड होकर गिरते हुए देखते हैं। जो अपशकुन का सूचक है। रामायण काल में राजकीय शैया हस्तिदंत से जड़ी होती थी। हनुमान जब सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं तो रावण की शैया हस्तिदंत से जटित देखते हैं। हस्तिदंत का उपयोग राजकीय महलों को सुंदर बनाने हेतु किया जाता था। रावण के राजकीय महल के स्तम्भ और सतह हस्तिदंत

जड़ित थे। वह सम्भवतः लकड़ियों द्वारा निर्मित होने के कारण हस्तिदंत से सुसज्जित किये जाते थे। रामायण काल में राजकीय क्षेत्र, राजमहल के रथ तथा पालकी भी हस्तिदंत से सुशोभित होते थे।

रामायण में रेशम के कीड़े पालने के चार स्थानों का उल्लेख हुआ है। मगध, अंग, पुंड तथा पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश का तात्पर्य आसाम से रहा होगा। ये जंगली क्षेत्रों में पाये जाते थे क्योंकि इनके द्वारा खाये जाने वाले पत्ते इन्हीं क्षेत्रों के पेड़ों पर जंगलों में पाये जाते थे। राम और सीता दोनों ने राज्याभिषेक के समय रेशमी वस्त्र धारण किये थे। दण्डकारण्य छोड़ते समय सीता ने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। (जब रावण ने सीता को अपहृत किया था)

उपसंहार :

वाल्मीकि रामायण में पशुओं के आखेट/मृगया का वर्णन आया है। राम के अनुसार मृगया राजाओं की क्रीडा थी। राजर्षियों के मनोविनोदार्थ उसे जारी किया गया था। कौशल राज्य की सीमा पार करते हुए राम ने बड़ी उत्सुकता से कहा था कि अब मैं सरयू के पुष्पित वनों में कब मृगया खेलूंगा। स्वर्ण मृग के वध का औचित्य बताते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा था कि राजा लोगों द्वारा हिरणों को मारने में दोहरा उद्देश्य होता है प्रथमतः विनोद और द्वितीयतः मांस प्राप्ति। ऐसा नहीं था कि राम इस क्रीडा में निहित क्रूरता से अनभिज्ञ थे, उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया था कि यह क्रीडा लघु मात्रा में ही पसन्द करता हूँ। मृगया प्रेम को तो राजर्षियों की सम्मत स्वीकृति प्राप्त थी। मृगया के प्रति राम का प्रगाढ़ उत्साह तो था परन्तु निर्दोष प्राणियों पर इस प्रकार की जाने वाली क्रूरता का इन्हें मान था। आश्रमों के निकट वे इस क्रूर पीडा से बचने का प्रयास करते थे। लक्ष्मण वनवास काल में सीता और राम के भोजन हेतु मृग का मांस खुली आँच पर पकाते थे। हुनमान ने रावण के भोजनालय में विविध प्रकार के पशुओं के कटे मांस को देखा था। रामायण में पशुओं से कुशती लड़कर उन्हें मारने का भी उल्लेख है। अयोध्या के महारथी सिंह, व्याघ्र एवं वाराह जैसे जंगली पशुओं को बाहु युद्ध में पछाड़ देते थे।

इसके अतिरिक्त रामायण में पशुओं का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है। सीता को दहेज में राजा जनक ने अनगिनत बैलों पर लदे हुए सामान, 1 लाख घोड़े, 25 हजार रथ, 10 हजार मतवाले हाथी दिये थे। रामायण में सुग्रीव के राज्याभिषेक के समय श्रीराम द्वारा सुग्रीव के वृषभ के श्रृंग से अभिषिक्त करने का उल्लेख है। लोग अपने पशुओं को गहनों से सजाया करते थे। राजकीय वैभव के प्रतीक हाथियों को कांचनी से सजाया जाता था। युद्ध में प्रयुक्त अश्वों को 'उरश्चछ' से सुरक्षित किया जाता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 1/7/3 वाल्मीकि
2. रामायण, बालकांड 1/66/14
3. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड 100/48
4. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 1/31/17

5. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 2/83/16
6. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 6/73/11-2
7. वाल्मीकि रामायण 2/100/50
8. वाल्मीकि रामायण 1/6/25-26
9. दीक्षित, सूर्य प्रकाश, वाल्मीकि रामायण की हिन्दी (गद्य पद्य) 4/18/20
10. दीक्षित, सूर्य प्रकाश, तदैव, 6, हेमन्त ऋतु
11. वाल्मीकि रामायण, 1/100/50.
12. वाल्मीकि रामायण 2/40/43.
13. वाल्मीकि रामायण 2/46/17.
14. वाल्मीकि रामायण 2/67/29
15. वाल्मीकि रामायण 3/16/20.